

EPIDENDRUM L. JACQ. (ORCHIDACEAE, EPIDENDROIDEAE) NO ESTADO DO ACRE, BRASIL

Maria Tainara Damasceno de Almeida¹; Anderson Barroso Damaceno², Maria Julia Souza de Lima³,
Leandra Bordignon⁴; Jorcely Gonçalves Barroso⁵

¹Graduanda em Bacharelado em Engenharia Florestal, Universidade Federal do Acre – Campus de Floresta – maria.tainara@sou.ufac.br ²Mestrando em Ciências Ambientais, Universidade Federal do Acre – Campus Floresta – anderson.damaceno@sou.ufac.br ³Mestranda em Ciências Ambientais, Universidade Federal do Acre – Campus Floresta – maria.julia@sou.ufac.br ⁴Docente da Universidade Federal do Acre – Campus Floresta – leandra.bordignon@ufac.br ⁵Docente da Universidade Federal do Acre – Campus Floresta – jorcely.barroso@ufac.br

Resumo

Apesar dos constantes esforços para mapear a flora do Estado do Acre - Brasil, a última publicação com a atualização da lista de espécies ocorreu em 2014. A ausência de avaliação periódica dos registros botânicos, especialmente para o gênero *Epidendrum* L (Orchidaceae), leva a hipótese de que existem espécies não documentadas no Estado do Acre, com distribuição geográfica concentrada em áreas acessíveis. Este estudo analisou registros disponíveis em herbários virtuais e trabalhos publicados nos últimos 16 anos. Encontramos cinco novos registros de espécies do gênero *Epidendrum* L. para o Estado do Acre, dobrando o documentado na última década. A distribuição geográfica concentra-se principalmente nos municípios a leste (Rio Branco, Acrelândia e Bujari) e oeste (Mâncio Lima, Cruzeiro do Sul), regiões com maior contingente populacional do Estado, logo, com mais infraestrutura e acesso. Essa análise é essencial para identificar lacunas de áreas de coletas e orientar esforços de conservação na região.

Palavras-chave — Amazônia, orquídeas, taxonomia, ecologia, diversidade.

Abstract

Despite constant efforts to map the flora of the State of Acre - Brazil, the last publication updating the list of species occurred in 2014. The lack of

*periodic evaluation of botanical records, especially for the genus *Epidendrum* L (Orchidaceae), leads to hypothesis that there are undocumented species in the State of Acre, with geographic distribution concentrated in accessible areas. This study analyzed records available in virtual herbaria and works published in the last 16 years. We found five new records of species of the genus *Epidendrum* L. for the State of Acre, doubling the number documented in the last decade. The geographical distribution is mainly concentrated in the municipalities to the east (Rio Branco, Acrelândia and Bujari) and west (Mâncio Lima, Cruzeiro do Sul), regions with the largest population in the State, therefore, with more infrastructure and access. This analysis is essential to identify gaps in collection areas and guide conservation efforts in the region.*

Key words — Amazon, orchids, taxonomy, ecology, diversity.

1. INTRODUÇÃO

O gênero *Epidendrum* L. se destaca como um dos mais ricos e bem pesquisados em termos de classificação e história evolutiva [1-2]. Esse gênero, geralmente, tem caules longos, finos e eretos, e com folhas dispostas em duas fileiras [3-4]. No Brasil foram catalogadas 132 espécies, das quais 65 são endêmicas e na região norte, foram catalogadas 56 espécies [5]. No entanto, para o Estado do Acre, o primeiro registro na literatura para as espécies do gênero *Epidendrum* L.

especificamente, *Epidendrum anceps* Jacq., *Epidendrum strobiliferum* Rchb.f., coletadas no município de Tarauacá, ocorreu em 2008 com a publicação do livro “FLORA do Acre” [6].

O primeiro catálogo da Flora do Acre foi um grande marco para o conhecimento da biodiversidade do Estado, reunindo informações de distribuição parcial, nomenclatura científica, status de conservação na região, sendo assim, um trabalho pioneiro e fundamental para o conhecimento da flora do Estado [6-7]. Uma atualização da Flora do Acre foi feita para os anos entre 2006 – 2011, e duas novas espécies *Epidendrum rigidum* Jacq. e *Epidendrum unguiculatum* (C. Schweinf.) Garay & Dunst. ampliaram a lista de espécies para o gênero [7]. Considerando que o Estado do Acre está localizado no domínio fitogeográfico que possui o segundo maior número de espécies de orquídeas do Brasil [19], esses registros são notadamente baixos.

Apesar do contínuo avanço no levantamento da flora acreana, impulsionado por parcerias e expedições a campo [7], não há uma avaliação periódica do progresso dos registros botânicos, especialmente para o gênero *Epidendrum* L. Essa lacuna de conhecimento sugere uma sub-representação da diversidade e distribuição geográfica das espécies desse gênero no Estado. Levanta-se a hipótese de que existem espécies de *Epidendrum* L. não documentadas no Acre, e que sua distribuição geográfica está concentrada em áreas de fácil acesso. Com o intuito de preencher essa lacuna, este trabalho propõe-se a compilar uma lista atualizada das espécies do gênero *Epidendrum* L. presentes no Acre, acompanhada de uma chave de identificação e um mapa de distribuição dos táxons confirmados. Esses recursos não apenas contribuirão para a compreensão mais completa da flora do Estado, mas também fornecerão informações valiosas para a conservação das orquídeas e de seus habitats no contexto da Amazônia brasileira.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Área de estudo

O Estado brasileiro do Acre, possui uma área total de 164.173.429 km², e faz fronteira ao norte, com o Estado do Amazonas e com o Peru a sudoeste e Bolívia no Sudeste [8]. O Acre está incluso no Bioma Amazônico com clima equatorial

[8], quente e úmido, com altas temperaturas, grandes quantidades de chuvas e elevada umidade relativa do ar [10]. Ao longo do ano, clima divide-se em: inverno amazônico, um período mais chuvoso durante os meses de outubro a abril, e verão amazônico, com temperaturas mais altas 32°C e pouca chuva, ocorrendo entre os meses de julho a agosto [9-10].

2.2. Coleta e Análise dos dados

Para a elaboração da lista de ocorrência das espécies do gênero *Epidendrum* L foi feita uma consulta a dois herbários virtuais: o Re flora (<https://reflora.jbrj.gov.br/reflora/herbarioVirtual/>) [11] e o New York Botanical Garden (<https://sweetgum.nybg.org/science/vh/>) [12]. Apenas as espécies com identificação completa, com descrição e exsicatas foram incluídas nesse estudo. Para a elaboração da chave de identificação e a terminologia foi adotado segundo Pessoa [13].

Para a confecção do mapa de distribuição geográfica das espécies por municípios, foi utilizada a localização de ocorrência, conforme os registros nas exsicatas depositadas nos herbários virtuais (Re flora, New York Botanical Garden - NYBG e Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro - Jabot Geral), e nos estudos Daily; Silveira [6] e Obermuller *et al* [14]. O mapa foi feito utilizando o software QGIS (Equipe de Desenvolvimento QGIS 2020), usando o dicionário geográfico on-line (Google Earth).

3. RESULTADOS

Foram encontrados registros de 10 espécies *Epidendrum* L para o Estado do Acre [5], porém, a única espécie endêmica, *Epidendrum acreense* (Brieger & Bicalho) Christenson, não foi incluída neste estudo devido à falta de exsicata e descrição nos herbários consultados. As demais espécies foram, *Epidendrum anceps* Jacq., *Epidendrum strobiliferum* Rchb.f., *Epidendrum rigidum* Jacq., *Epidendrum unguiculatum* (C.Schweinf.) Garay & Dunst, já tinham sido documentados em estudos anteriores [6,7]. Enquanto *Epidendrum coronatum* Ruiz & Pav., *Epidendrum flexuosum* G.May., *Epidendrum ibaguense* Kunth., *Epidendrum purpurascens* Focke., *Epidendrum smaragdinum* Lindl. são documentados pela primeira vez nesse estudo, confirmando nossa hipótese.

Registramos 12 amostras, sendo cinco no herbário Re flora [11], três no New York Botanical Garden – NYBG [12], dois no Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro – Jabot geral [15], e duas no estudo Obermuller *et al* [14]. Os *Epidendrum* L com maiores observações tiveram apenas dois indivíduos cada, sendo eles: *E. anceps* em Tarauacá e Jordão *E. flexuosum* Mâncio Lima e Rio Branco, *E. rigidum* Acrelândia e Mâncio Lima, *E. strobiliferum* Tarauacá e Cruzeiro do Sul. As demais espécies do gênero tiveram apenas uma única observação: *E. unguiculatum* em Bujari, *E. coronatum* em Acrelândia, *E. purpurascens*, *E. smaragdinum* em Rio Branco.

Os registros de ocorrência das espécies, ao

longo do Estado, foram concentrados nos extremos oeste, municípios de Mâncio Lima, Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Jordão, e no extremo leste, nos municípios de Rio Branco, Acrelândia e Bujari, municípios, em sua maioria concentrados no norte do Estado (Figura 1). Enquanto a região central e sul do Estado, não há registros de ocorrência de espécies de *Epidendrum* L.

Esses resultados sugerem que as espécies de *Epidendrum* L. com ocorrência já confirmada, também ocorrem na região central do Estado, mas a falta de coleta impossibilita a avaliação adequada de sua distribuição e abundância nessa área específica.

Figura 1: Mapa do Estado do Acre com os pontos de localização por coletas das espécies de *Epidendrum* L. Autor: Damaceno, A.

As características comuns a todas as espécies que ocorrem no Estado são: erva epífita, caule tipo não dilatado, ramificado; Folhas com disposição dispersa no caule, com forma oblonga, elíptica; Inflorescência racemosa em racemo, corimbiforme e pedúnculo reduzido ou alongado; raque menor que o pedúnculo, exposta, bráctea floral forma deltoide, lanceoladas; Flor ovário pedicelado expostos; sépalas elípticas, oblanceolada; pétalas oblanceolada e lineares; labelos inteiro, trilobado e 4 lobado; cores variadas margens inteiras; calosidade globosa basal mais quilha longitudinal.

Baseando-se nas características exclusivas de cada espécie, foi elaborada uma chave de identificação das nove espécies *Epidendrum* L do Estado do Acre:

1. Inflorescência com raque menor que o pedúnculo reduzidas, flores róseas, laranja, ocre*Epidendrum anceps* (Figura 2. A)

2. Labelo forma 4 lobado com flores bege, esverdeada.....*Epidendrum coronatum* (Figura 2. B)

3. Flores róseas, labelo forma inteiro ovado, inteiro obovado e margem franjadas.....*Epidendrum flexuosum* (Figura 2. C)

4. Flores cor branca, rósea, amarela, vermelha, laranja e purpúrea, labelo com margens denticuladas.....*Epidendrum ibaguense* (Figura 2. D)

5. Cauloma expressado em pseudobulbo, folhas tem disposição apicais.....*Epidendrum purpurascens* (Figura 2. E)

6. Flores verdes, sépalas ovais, labelo inteiro sub orbicular.....*Epidendrum rigidum* (Figura 2. F)

7. Flores brancas, esverdeada, labelo trilobado.....*Epidendrum smaragdinum* (Figura 2. G)

8. Cauloma não dilatado ramificado, flores brancas, labelo a calosidade ausente.....*Epidendrum strobiliferum* (Figura 2. H)

9. Inflorescência tipo panícula, labelo com margem erosa.....*Epidendrum unguiculatum* (Figura 2. I).

Figura 2 – Espécies de *Epidendrum* L. do Estado do Acre, conforme consulta ao herbário virtual Flora e Funga, A - *Epidendrum anceps*, B - *Epidendrum coronatum*, C- *Epidendrum flexuosum*, D - *Epidendrum ibaguense*, E - *Epidendrum purpurascens*, F - *Epidendrum rigidum*, G- *Epidendrum smaragdinum* e H - *Epidendrum strobiliferum*, I – *Epidendrum unguiculatum*. Fotos: Almeida, M. T. D (A, B, C, F, G, H, I); POWO (D) [20] e Barros, F(E) [13].

4. DISCUSSÃO

A ocorrência de espécies do gênero *Epidendrum* L no Estado do Acre, é similar ao observado para outros Estados da Amazônia. Para o Estado do Maranhão, também foram registradas 10 espécies [1]. Em um trabalho de composição florística para o Estado do Paraná foram registradas 21 espécies [3]. No Estado de Goiás na região cento -oeste aonde faz fronteira com estado de Tocantins foram registradas 12 espécies [4-16].

Interessante observar que as espécies *E. anceps*, *E. flexuosum*, *E. purpurascens*, *E. rigidum*, *E. strobiliferum*, são comuns a esses Estados, o que sugere amplamente distribuída, pois mesmo com pouco esforço amostral [21], elas são consistentemente encontradas. Da mesma forma que ocorre na região do Estado do Acre, as coletas estão concentradas em algumas áreas específicas, o que sugere que esses locais são provavelmente acessíveis ou estão em locais muito evidentes [7]. Isso levanta outra questão ecorregião, a adaptação do gênero, que pode ser encontrada em vários estratos e condições ambientais [7-18].

O gênero *Epidendrum* no Acre é predominante em poucos municípios, enquanto em outros é pouco representado [17]. Obermuller já observava isso quando publicou seu trabalho em 2014. Esses resultados podem estar relacionados a facilidade de acesso as áreas, uma vez que a maioria dos municípios com registro de ocorrência estão localizados ao longo da BR 364 que cortar o Estado. No entanto, a falta de registro nos municípios de Feijó a Sena Madureira, região central do Estado, sugere que outros fatores, além do acesso, também têm influenciado o esforço de coleta, como ausência de programas participativos, pesquisas colaborativas, exploração botânica, contratação de taxionomista e suporte para trabalho de campo [7]. Isso mostra que é preciso intensificar os incentivos as coletas, para que a identificação da ocorrência e das espécies gênero *Epidendrum* L. seja ampliada e possamos voltar os próximos estudos na ecologia dessas espécies.

5. CONCLUSÕES

A documentação de cinco novos registro de espécies do gênero *Epidendrum* L. para o estado do Acre, a saber: *Epidendrum coronatum* Ruiz &

Pav., *Epidendrum flexuosum* G.May., *Epidendrum ibaguense* Kunth., *Epidendrum purpurascens* Focke., *Epidendrum smaragdinum* Lindl., evidenciou a necessidade de avaliações periódicas do progresso dos registros botânicos. A distribuição geográfica mostrou-se concentrada a leste, abrangendo os municípios de Rio Branco, Acrelândia e Bujari e região oeste, nos municípios de Mâncio Lima, Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Jordão, com provável ocorrência em todos os municípios do Estado. Essa análise é essencial para identificar lacunas de áreas de coletas e orientar esforços de conservação na região.

8. REFERÊNCIAS

- [1] Gomes, G.S *et al.* Taxonomic study of *Epidendrum* (Laeliinae - Orchidaceae) in the state of Maranhão, northeastern Brazil. *Rodriguésia*, (v. 72), (pp. 1- 13), 2021. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rod/a/rXfpFfkL6WMXRm mB4VqpnTf/?lang=en>>. Acesso em: 03 abr. 2024.
- [2] Cintra, M.C.S *et al.* Filling the gap to avoid extinction: Conservation status of Brazilian species of *Epidendrum* L. (Orchidaceae). *Journal for Nature Conservation*, (v. 71), (pp.1-12). 2023. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1617138122002011?via%3Dihub>>. Acesso em: 03 abr. 2024.
- [3] Stancik, J.F *et al.* O Gênero *Epidendrum* L. (Orchidaceae) No Estado Do Paraná, Brasil. *Acta Botanica Brasilica*, (v. 23). (pp. 864–880). 2009. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/abb/a/xDqBk7KmXYhcgWNS KZw7wBr/?lang=pt>>. Acesso em: 03 abr. 2024.
- [4] Santos, I.S.; Silva, M.J. 2020. *Epidendrum* L. (Orchidaceae, Epidendroideae) no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, Estado de Goiás, Brasil. *Hoehnea* 47. 2020. Disponível em: <[e202020. http://dx.doi.org/10.1590/2236-8906-20/2020](http://dx.doi.org/10.1590/2236-8906-20/2020)>. Acesso em: 03 abr. 2024.
- [5] Flora e Funga do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 2020 Disponível em: <<http://floradobrasil.jbrj.gov.br/>>. Acesso em: 16 abr. 2024
- [6] Daly, D.C.; Silveira, M. Capítulo 5, Primeiro catálogo da flora do Acre, Brasil/First catalogue of flora of Acre, Brazil. EDUFAC, Rio Branco, AC, 288pp. 2008.
- [7] Medeiros, H *et al.* Botanical advances in Southwestern Amazonia: The flora of Acre (Brazil) five years after the first Catalogue. *Phytotaxa*, (v. 177): (pp. 101-117), 2014.
- [8] IBGE. Acre Cidades e Estados.2022. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ac.html>>. Acesso em: 03 abr. 2024

- [9] Barbosa, V.H. R, *et al.* Solos Expansivos do Acre: Identificação e Caracterização para o dimensionamento de um pavimento na BR-364.Cobramseg. Campinas – SP. (pp. 3892-3899). 2022. Disponível em: <<https://doi.editoracubo.com.br/10.4322/cobramseg.2022.0490.pdf>>. Acesso em: 03 abr. 2024.
- [10] Costa, F.S *et al.* Inventário de emissões Antrópicas e Sumidouros de Gases de Efeito Estufa do Estado do Acre: Ano-Base 2010. Embrapa Acre, Rio Branco, 2012. Disponível em: < <https://imc.ac.gov.br/wp-content/uploads/2016/09/IGEE-AC2010.pdf>>. Acesso em: 13 abr. 2024.
- [11] Reflora - Herbário Virtual. 2020. Disponível em:< <https://reflora.jbrj.gov.br/reflora/herbarioVirtual/>>. Acesso em: 11 abr. 2024.
- [12] Specimen List - the William & Lynda Steere Herbarium. Disponível em: <[Sweetgum.nybg.org, sweetgum.nybg.org/science/vh/specimenlist/?SummaryData=Epidendrum%20&sortBy=DarStateProvince](http://sweetgum.nybg.org/science/vh/specimenlist/?SummaryData=Epidendrum%20&sortBy=DarStateProvince)>. Acesso em: 11 abr. 2024.
- [13] Pessoa, E.M. 2020. Epidendrum in Flora e Funga do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 2024. Disponível em: < <http://floradobrasil2020.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB11518> >. Acesso em 05 abr. 2024.
- [14] Obermüller, FA, Silveira, M., Salimon, CI *et al.* Epiphytic (including hemiepiphytes) diversity in three timber species in the southwestern Amazon, Brazil. *Biodivers Conserv* 21, (pp.565–575), 2012. Disponível em:<<https://doi.org/10.1007/s10531-011-0201-2>>. Acesso em: 10 abr. 2024.
- [15] Jabot Geral - Consultar Dados Para Todos Os Herbários Parceiros Utilizando O Jabot. *Jbrj.gov.br*, 2024. Disponível em: <jabot.jbrj.gov.br/v3/consulta.php?#RESULTADO>. Acesso em: 11 abr. 2024.
- [16] Hall, C.F; Klein, V.L.G; Barros, F. Orchidaceae no município de Caldas Novas, Goiás, Brasil. *Rodriguésia*. (v. 64), (pp. 685 - 704), 2013. Disponível em:<<https://doi.org/10.1590/S2175-78602013000400002>>. Acesso em: 29 abr. 2024.
- [17] Obermuller, Flávio A, *et al.* Patterns of Diversity and Gaps in Vascular (Hemi-)Epiphyte Flora of Southwestern Amazonia. *Phytotaxa*, (v. 166): (pp. 259–259). 2014. Disponível em:<<https://doi.org/10.11646/phytotaxa.166.4.2>>. Acesso em: 13 abr. 2024.
- [18] David M. Olson, Eric Dinerstein, Eric D. Wikramanayake, Neil D. Burgess, George V. N. Powell, Emma C. Underwood, Jennifer A. D'amico, Illanga Itoua, Holly E. Strand, John C. Morrison, Colby J. Loucks, Thomas F. Allnutt, Taylor H. Ricketts, Yumiko Kura, John F. Lamoreux, Wesley W. Wettengel, Prashant Hedao, Kenneth R. Kassem, Terrestrial Ecoregions of the World: A New Map of Life on Earth: A new global map of terrestrial ecoregions provides an innovative tool for conserving biodiversity, *BioScience*, (V. 51): (pp.933–938). 2001. Disponível em:< [https://doi.org/10.1641/0006-3568\(2001\)051\[0933:TEOTWA\] 2,0.CO;2](https://doi.org/10.1641/0006-3568(2001)051[0933:TEOTWA] 2,0.CO;2)>. Acesso em: 29 abr. 2024.
- [19] BFG-THE BRAZIL FLORA GROUP *et al.* Growing knowledge: an overview of seed plant diversity in Brazil. *Rodriguésia*, v. 66, n. 4, p. 1085-1113, 2015.
- [20] POWO (2024). Plants of the World Online. Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Disponível em: <<http://www.plantsoftheworldonline.org/>>. Acesso em: 29 abr. 2024.
- [21] Carvalho, R.L *et al.*, Pervasive gaps in Amazonian ecological research. *Current Biology* 33, (pp. 3495–3504).2023. Disponível em: < <https://doi.org/10.1016/j.cub.2023.06.077>>. Acesso em 07 mai. 2024.